

Minería de datos para predecir la deserción escolar en carreras de ingenierías en primer año

Hilda López León, Julio Madera, Yanaima Jauriga Ortíz
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”
e-mail: hilda.lopez@reduc.edu.cu, julio.madera@reduc.edu.cu,
yanaima.jauriga@reduc.edu.cu.

Resumen:

La deserción escolar ha tomado un marcado interés para los investigadores, instituciones educativas y organismos gubernamentales nacionales y foráneos. En la Educación Superior, las carreras de ingenierías han elevado este parámetro, siendo los primeros años los que más inciden en su crecimiento. Las causas de deserción pueden ser múltiples, por lo que la minería de datos permite caracterizar los principales rasgos que influyen en ella. Se confecciona una base de conocimiento con datos del Sistema de Gestión de la Nueva Universidad (SIGENU) y el Sistema de Gestión de Ingreso a la Educación Superior (SIGIES) de la Universidad de Camagüey con las cohortes del 2016 hasta 2019. Con técnicas de minería de Datos se lleva a cabo la extracción del conocimiento empleando selección de atributos, técnicas de balanceo de datos y algoritmos de clasificación. Como resultado, es posible asegurar que los rasgos y valores que definen el problema planteado son: la procedencia desde Preuniversitarios específicos, los resultados de los exámenes de ingresos de las asignaturas Matemática y Español en los rangos de 60 a 80 puntos, así como el índice académico y el escalafón con rangos menores de 94 puntos. Estos elementos pueden servir al Colectivo de Año Académico para trazar estrategias efectivas y así poder dar tratamiento a esos estudiantes evitando su salida del sistema universitario.

PALABRAS CLAVES: deserción escolar, Minería de Datos, base de conocimiento, predicción.